

ГОДОВОЕ ДВИЖЕНИЕ СОЛНЦА НА РАЗЛИЧНЫХ ШИРОТАХ

Алимжанова Дилбар Султаниязовна

Преподаватель физики в академическом лицее Международного
Вестминстерского Университета в Ташкенте

Аннотация: В этой статье наглядно показано суточное движение Солнца на разных широтах в течение года, а также значения полуденной высоты солнца в дни весеннего, осеннего равноденствий и в дни летнего и зимнего солнцестояний.

Ключевые слова: суточное движение Солнца, годовое движение Солнца, эклиптика, точки равноденствия и солнцестояния, полуденная высота Солнца.

ВСТУПЛЕНИЕ:

Видимое перемещение солнечного диска по небесному своду, обусловленное **суточным** вращением Земли вокруг своей оси и **годовым** ее вращением вокруг Солнца.

Вследствие годового вращения Земли солнечный диск в течение года перемещается по эклиптике относительно неподвижных звезд, а вследствие наклона эклиптики к небесному экватору Солнце в суточном движении перемещается не по параллели, как все звезды, а по некоторой кривой, имеющей вид спирали.

В течение года его склонение меняется в пределах $\pm 23^{\circ}27'$. При этом в дни весеннего и осеннего равноденствий Солнце находится на небесном экваторе, и точки его восхода и захода совпадают с точками востока и запада на горизонте места.

От весеннего равноденствия до летнего солнцестояния точка восхода перемещается к северо-востоку, а точка захода — к северо-западу. От летнего солнцестояния до осеннего равноденствия это движение совершается в обратном направлении.

После осеннего равноденствия точки восхода и захода перемещаются к юго-востоку и юго-западу, до дня зимнего солнцестояния. Затем вновь начинается их смещение к северу. В зависимости от изменений склонения Солнца его полуденная высота меняется по формуле

$$h = (90^{\circ} - \varphi) + \delta$$

где φ — географическая широта и δ — склонение Солнца.

Рассмотрим изменение координат Солнца.

В точке весеннего равноденствия, которую Солнце проходит ежегодно 21 марта, прямое восхождение и склонение Солнца равны нулю. Затем с каждым днем прямое восхождение и склонение Солнца увеличиваются.

В точке летнего солнцестояния а, в которую Солнце попадает 22 июня, его прямое восхождение равно 6^h , а склонение достигает максимального значения $+23^{\circ}27'$. После этого склонение Солнца уменьшается, а прямое восхождение по-прежнему растет.

Когда Солнце 23 сентября приходит в точку осеннего равноденствия, его прямое восхождение станет равным 12^h , а склонение снова станет равно нулю.

Далее, прямое восхождение, продолжая увеличиваться, в точке зимнего солнцестояния, куда Солнце попадает 22 декабря, становится равным 18^h , а склонение достигает своего минимального значения $-23^{\circ}27'$. После этого склонение возрастает, и Солнце через три месяца приходит вновь в точку весеннего равноденствия.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:

Рассмотрим изменение местоположения Солнца на небе в течение года для наблюдателей, находящихся в разных местах на поверхности Земли.

№	Географическая широта местности	21 марта $\delta_{\odot} = 0^{\circ}$	22 июня $\delta_{\odot} = 23^{\circ}27'$	21 сентября $\delta_{\odot} = 0^{\circ}$	22 декабря $\delta_{\odot} = -23^{\circ}27'$
1	На экваторе $\varphi = 0^{\circ}$	Солнце в полдень проходит через зенит. Полуденная высота Солнца максимальная и равна $h = 90^{\circ}$. С 21 марта по 21 сентября Солнце кульминирует в полдень к северу от зенита	Солнце восходит над горизонтом. Продолжительность дня равна продолжительности ночи. Полуденная высота Солнца равна $h = 66^{\circ}33'$	Солнце в полдень проходит через зенит. Полуденная высота Солнца максимальная и равна $h = 90^{\circ}$. С 21 сентября по 21 марта Солнце кульминирует в полдень к югу от зенита	Солнце восходит над горизонтом. Продолжительность дня равна продолжительности ночи. Полуденная высота Солнца равна $h = 66^{\circ}33'$
	Северный тропик $\varphi = +23^{\circ}27'$	Солнце восходит в точке (E)	Полуденная высота Солнца над	Солнце восходит в точке (E)	Минимальная полуденная высота, Солнца

		<p>востока и заходит в точке запада (W). В полдень кульминирует к югу от зенита.</p> <p>Полуденная высота Солнца равна $h = 66^{\circ}33'$</p>	<p>горизонтом проходит через точку зенита</p> <p>$h = 90^{\circ}$</p>	<p>востока и заходит в точке запада (W).</p> <p>Полуденная высота Солнца равна $h = 66^{\circ}33'$</p>	<p>достигает</p> <p>$h_{min} = 43^{\circ}06'$</p>
	<p>В средних широтах На примере Ташкента $\varphi = +41^{\circ}18'$</p>	<p>Солнце восходит в точке (E) востока и заходит в точке запада (W). Половина его суточного пути находится над горизонтом половина под горизонтом. Продолжительность дня равна продолжительности ночи. Полуденная высота Солнца равна $h = 48^{\circ}42'$</p>	<p>Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. Большая часть его суточного пути находится над горизонтом. Продолжительность дня максимальная, а ночи минимальная. Полуденная высота Солнца достигает максимального значения $h_{max} = 72^{\circ}$</p>	<p>Солнц е восходит в точке (E) востока и заходит в точке запада (W). Половина его суточного пути находится над горизонтом половина под горизонтом. Продолжительность дня равна продолжительности ночи. Полуденная высота Солнца равна $h = 48^{\circ}42'$</p>	<p>Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе. Большая часть его суточного пути находится под горизонтом. Продолжительность дня минимальная, а ночи максимальная. Полуденная высота Солнца достигает максимального значения $h_{min} = 25^{\circ}15'$</p>
	<p>Северный полярный круг $\varphi = +66^{\circ}33'$</p>	<p>Солнце восходит в точке (E) востока и заходит в</p>	<p>Солнце достигает в полдень наибольшей высоты и не</p>	<p>Солнц е восходит в точке (E) востока и заходит в</p>	<p>Полуденная высота минимальна –, то есть Солнце не восходит. Это</p>

	<p>точке запада (W). Полуденная высота Солнца равна $h = 23^{\circ}33'$</p>	<p>заходит, а в полночь центр Солнца касается горизонта в точке севера (N) $h_{max} = 46^{\circ}54'$ Полуночная высота Солнца в этот день равна 0°, то есть Солнце в этот день не заходит. Такое явление принято называть полярным днем.</p>	<p>точке запада (W). Полуденная высота Солнца равна $h = 23^{\circ}33'$</p>	<p>называется полярная ночь. В полночь центр Солнца касается горизонта в точке юга (S), а затем снова опустится под горизонт $h_{min} = 0^{\circ}$</p>
<p>На северном полюсе Земли $\varphi = +90^{\circ}$</p>	<p>Солнце совершает круг по горизонту. Здесь не будет наблюдаться восход и заход Солнца. Это знаменует начало полярного дня на Северном полюсе. Полуденная высота Солнца равна $h = 0^{\circ}$</p>	<p>Солнце достигнет максимальной высоты. $h_{max} = 23^{\circ}27'$ После этого начнется медленное уменьшение высоты.</p>	<p>Солнце на полгода опускается под горизонт (под Начинается полярная ночь. Полуденная высота Солнца равна $h = 0^{\circ}$</p>	<p>Полуденная высота минимальна $-$, то есть Солнце не восходит, оно опустится под горизонт на высоту $h_{min} = -23^{\circ}27'$</p>

Вывод:

Итак, сформулируем следующие астрономические признаки тепловых поясов:

1. В холодных поясах (от полярных кругов до полюсов Земли) Солнце может быть и незаходящим, и невосходящим светилом. Полярный день и полярная ночь могут длиться от 24 часов (на северном и южном полярных кругах) до полугода (на северном и южном полюсах Земли).

2. В умеренных поясах (от северного и южного тропиков до северного и южного полярных кругов) Солнце каждый день восходит и заходит, но никогда не бывает в зените. Летом день длиннее ночи, а зимой – наоборот.

3. В жарком поясе (от северного тропика до южного тропика) Солнце всегда восходящее и заходящее. В зените Солнце бывает от одного раза – на северном и южном тропиках, до двух раз – на других широтах пояса.

Литература:

1. Бакулин П. А., Э.В.Кононович, [Курс общей астрономии](#), М.: Наука, 1977.
2. Блажко С.Н. Курс практической астрономии, М.: Наука, 1979.
3. Kovalevsky J. Modern astrometry, Springer. 1995
4. Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики, М.: Наука, 2009.
5. Воронцов-Вельяминов Б.А. «Астрономия. 11 класс, М.: Дрофа, 2019.
6. Мамадазимов М. Астрономия 11 класс, Т.: «DAVR NASHRIYOTI» 2022.